

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

**“INVESTITSIYA VA INNOVATSIYALAR”
KAFEDRASI**

**“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION
VA INVESTITSION FAOLIYATNI
RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani
MATERIALLARI**

(2025 yil 24-25 oktabr)

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“INVESTITSIYA VA INNOVATSIYALAR” KAFEDRASI

**“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA
INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

SAMARQAND 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
СЕРВИСА**

КАФЕДРА “ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ”

**Материалы Республиканской научно-практической
конференции на тему**

**“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ”**

(24-25 октября 2025 г.)

САМАРКАНД – 2025

UO'K:330.322:330.15

B 49

KBK: 65.9(50')-56

“Yashil iqtisodiyotda innovatsion va investitsion faoliyatni rivojlantirish: muammo va yechimlar”. 2025-yil 24-25 oktabr, Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani materiallari – Samarqand: SamISI, 2025 - 910 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchi: assistent D.A.Miyassarov.

Nashr uchun mas'ullar:

A.Bektemirov - iqtisodiyot fanlari doktori, prof., N.H.Ruzibayeva - dotsent, PhD, A.A.Turayev - dots.v.b., PhD, A.A.Bekmurodov - dots.v.b., PhD, S.N.Baratov dots.v.b., PhD, B.M.Quliyev - dots.v.b., PhD, O.Y.Ashurova - katta o'qituvchi, G.T. D.F.Nasirov - katta o'qituvchi, G.T.Qarajanova - katta o'qituvchi, E.A.Nozimov - katta o'qituvchi, Z.X.Rafiyeva - assistent, G.A.Xolmirzayeva - assistent, M.S Qarshiyeva - assistent, Y.J.Xaknazarova - assistent, A.A.Axrоров - assistent.

Sahifalovchilar: O.Yu.Ashurova, A.A.Turayev, E.A.Nozimov, G.T.Qarajanova, Z.X.Rafiyeva, M.S Qarshiyeva, G.A.Xolmirzayeva,

“Yashil texnologiyalarga investitsiyalar: barqaror rivojlanish yo'lidagi muammolar va imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarida yashil iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish tendensiyalari va strategiyalarini ishlab chiqishga, energiya tejankor va ekologik toza ishlab chiqarishda yashil texnologiyalar va ularni rivojlantirishga, yashil iqtisodiyotda investitsion va innovatsion faollikni oshirishdagi muammo va yechimlarga, yashil texnologiyalarni rivojlantirishda inson kapitali va uning sifatini oshirishga, yashil texnologiyalarni moliyalashtirish manbalari ko'lamini kengaytirish va samaradorligini oshirishning dolzarb masalalariga hamda bu yo'nalishdagi mavjud muammolarni aniqlashga va ularning yechimlariga bag'ishlangan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va ma'ruza tezislari o'rin olgan.

Ilmiy to'plam Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrilar, tayanch doktorantura, doktorantura, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-09-586-3

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025

Masofaviy bank xizmatlarida yuzaga kelgan muammolarni bartaraf etish va dasturda qulayliklar yara-tish orqali mijozlar sonining ortishiga eri-shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 23 martdagi “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 3620-sonli Qarori.

2. О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова, Н. И. Валенцева [и др.]; под ред.

О. И. Лаврушина. Банковское дело: учебник – Москва: КноРус, 2016. – 800 с.

3. Karimova A.M., Tursunov F.M. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari. Monografiya. Dekabr 2023 y. 93 b.

Usmonova Shirin Shuxratovna - *Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, tayanch doktorant*

ZAMONAVIY BANK XIZMATLARIDA IT YECHIMLARI VA INNOVATSION BANK XIZMATLAR TIZIMINING RIVOJLANISHI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bank faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning zamonaviy bank xizmatlarini takomillashtirishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Jahon amaliyotidan kelib chiqib, IT texnologiyalari banklar faoliyatini modernizatsiya qilish, mijozlar doirasini kengaytirish, xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash hamda raqobatbardoshlikni oshirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatayotgani ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Bank texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, IT yechimlari, masofaviy bank xizmatlari, internet-banking, mobil-banking, telefon-banking, SMS-banking, video-banking, onlayn to‘lovlar, bank raqobatbardoshligi.

Bank faoliyatini ilmiy-texnik taraqqiyotning so‘nggi yutuqlarini jadal tatbiq etmasdan modernizatsiya qilish mumkin emas. Jahon amaliyotidan ko‘rinib turibdiki, ilmiy-texnik taraqqiyot va yangi axborot texnologiya (IT)larining jadal o‘sishi bankning jozibadorligini umumiy baholashga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Texnologik jarayonning rivojlanishi nafaqat hujjatlarni rasmiylashtirish va kassa operatsiyalarini o‘tkazish tezligini oshirishga, balki mijozlar doirasini kengaytirishga ham imkon beradi.

O‘z navbatida, zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi banklar va bank xizmatidan foydalanuvchilar o‘rtasidagi masofani sezilarli darajada kamaytirishi, banklararo raqobatni kuchaytirishi va shu sababli bank xizmatlarining miqdopiy va sifat jihatidan rivojlanishiga hissa qo‘shib kelmoqda.

ITlar bank va ularning aloqalarini rivojlantirib, faoliyatni tezkor ravishda qayta loyihalashtirishga imkon beradi [1]. O‘z o‘rnida, bank sektorining ichki va tashqi ish faoliyatlari ITlarning rivojlanishi bilan yanada rivojlanib bormoqda va bu eng katta ta’sir qilgan soha sifatida bank tizimini ko‘rsatish mumkin [2].

Boshqacha aytganda, IT sohasi rivojlanib, tobora o‘sib borayotgan global raqobat davrida banklarning barqarorligini ta’minlash uchun katta hissa qo‘shmoqda

[3].

Umuman olganda, IT-texnologiyalari, ulardan bank sohasida foydalanish, dasturiy ta'minotlar va aloqa vositalari kabilar kabi elementlar "bank texnologiyalari"ni tashkil etadi.

M.V. Dubinning fikricha, bank texnologiyalari – bu banklarda ishlatiladigan turli xil telekommunikatsiyalar, axborot texnologiyalari, kompyuter tarmoqlari, dasturiy mahsulotlar, ichki protseduralar, risklarni boshqarish modellari va boshqalar [4].

"Bank texnologiyasi" atamasi banklarga o'z mijozlariga xavfsiz, ishonchli va apzon napxlarda yaxshipoq xizmatlarni taklif qilishi hamda bank xizmatlari Bozorida raqobatbardosh ustunlikka erishishi uchun zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni anglatadi. Bank texnologiyasi, shuningdek, demografik, psixografik va tranzaksion ma'lumotlar kabi mijozlar tafsilotlarini saralash orqali mijozlar xatti-harakatlari modellarini ochishda zamonaviy kompyuter algoritmlaridan foydalanish faoliyatini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni yig'ish deb ham ataladigan ushbu faoliyat mijozlarga segmentatsiya, mijozlar skoringi, maqsadli marketing, bozor savatchalarini tahlil qilish, o'zaro sotish, sotish, mijozlarni ushlab qolish kabi modellashtirish kabi turli xil marketing muammolarini hal qilish orqali banklarga o'z biznes maqsadlariga erishishda yordam beradi [5]. Shuningdek, ma'lumotlarni to'plashdan muvaffaqiyatli foydalanish banklarga foydani sezilarli darajada oshirishga yordam beradi, shu bilan raqobatchilariga nisbatan barqaror ustunlikni saqlab qoladi.

Tadqiqotlardan kelib chiqib, bank texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlarini va uning takomillashishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni quyidagicha ifodalash mumkin

Bugungi murakkab va tez o'zgaruvchan sharoitda muvaffaqiyat qozonish uchun "IT managers" guruhini shakllantirish va ulardan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadga muvofiq.

Ushbu masofaviy bank xizmat turlarini amaliyotga joriy qilishda bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlarda masofaviy bank xizmatlarining samaradorligini oshirish yo'li bilan bankning operatsion xarajatlarining barqaror darajasini ta'minlash lozim. Natijada, masofaviy bank xizmatlarining diversifikatsiyalashuv darajasi oshadi, ya'ni bank mijozlari uchun qulay bo'lgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanishda tanlash imkoniyati yaratiladi.

Masofadan bank xizmatlari ko'rsatuvchi tizim turlari mavjud.

"Bank–Mijoz" - mijozlarga o'z moliyaviy pul oqimlarini tezkor tarzda boshqarishga imkon beruvchi elektron hisob-kitoblar tizimi bo'lib, mijoz va bank o'rtasidagi himoyalangan elektron hujjatlar almashishning «WEB» texnologiyasi asosida yaratilgan ishchi kompyuterda alohida o'rnatilgan dasturiy tizim. "Bank–Mijoz" tizimida mijoz operativ holatda onlayn rejimda o'zining hisobvarag'idagi qoldiq haqida ma'lumot olishi va moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin.

Home banking – bu mijozlarga uyda yoki boshqa joylarda, masalan, ish joylarida masofadan bank xizmatlarini taqdim etish. Bu xizmat kompyuter texnologiyasidan foydalangan holda masofadan mijozlarga xizmat ko'rsatish

kanalidir. Bugungi kunda u to'rtta yo'nalishda rivojlanmoqda: telefon-banking, internet-banking, kompyuter-banking, video-banking.

PC banking – funksional jihatdan masofaviy xizmat ko'rsatish kanali internet-banking tizimiga ham o'xshab ketadi. Lekin bu tizim “Mijoz– Bank” xizmatining evolyutsion rivojlanishi natijasi yuzaga kelgan. Elektron raqamli imzo bilan shifrlash mexanizmiga ega. Bank serveri bilan bog'langan holda mijozning bu tizimda bajarayotgan operatsiyalarini avtomatik bajaradi, bank buxgalteriya dasturlari bilan o'zaro aloqada ishlash imkoniyati mavjud. Ammo tizimga kirish uchun foydalanuvchi shaxsiy kompyuterida maxsus dasturiy ta'minotni (“Mijoz–Bank”) o'rnatishi lozim bo'ladi. Odatda, bunday kanal mijozlar - yuridik shaxslar tomonidan ishlatiladi.

Video banking – bank mijozlariga jonli chakana bank xizmatlari ko'rsatish tizimi bo'lib, unda video aloqa har doim mijozning ishonchini ta'minlaydigan audio havola bilan birga keladi, bank mijozni bilan aniq muloqotga kirishadi. Unda video va audio uchun aloqa liniyasi, odatda, yuqori tezlikda ma'lumotlarni uzatishni talab qiladi. Tarixiy nuqtayi nazardan, banklar filial kanaliga (va aloqa markazlariga) ishonishgan, xaridorlarga kerakli savdo natijalarini taqdim etishgan. Boshqa tomondan, raqamli kanallar, tez o'sib borayotgan sharoitda, ushbu tizim arzon narxlardagi tranzaksiyalarni ishonchli amalga oshirish imkonini beradi.

Mobil-banking – mobil qurilmada (mobil telefon, planshet va h.k.) moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish faoliyatidir. Ushbu faoliyat mijozlar uchun to'lovlar to'layotganda yoki chet eldan pul jo'natganda murakkabroq bo'lishi mumkin. Mobil-banking xizmatining afzalligi istalgan vaqtda va har qanday joydan bankka bog'lanish imkonining mavjudligidir. Kamchiliklari sifatida xavfsizlikka oid muammolar va bankka shaxsan yoki kompyuterda ishlashga nisbatan cheklangan imkoniyatlarni aytish mumkin.

Phone (telefon) banking – bank yoki boshqa moliya muassasasi tomonidan taqdim etiladigan xizmat bo'lib, bu mijozlarga bank filialiga yoki avtomatlashtirilgan telekommunikatsiya texnologiyalariga bormasdan telefon orqali qator moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Telefon-bankingning ishlash vaqti filialning ish vaqtiga qaraganda ancha ko'p bo'lib, ayrim moliyaviy tashkilotlar 24 soatlik xizmatni taklif qilishadi. Biroq, ba'zi banklar telefon banklari orqali hisobvaraqlarga kirish va o'tkazmalar miqdoriga cheklovlar joriy qilishlari mumkin.

SMS-banking – mobil-bankingning bir shakli. Bu SMS xabar, ogohlantirishlar yordamida ayrim moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish uchun mijozlarga imkon beradi. SMS xabar turi - bir martalik parol (BMP). BMPlar moliyaviy muassasalar tomonidan kiber firibgarlikka qarshi kurashda qo'llaniladigan eng so'nggi vositadir. An'anaviy eslab qolinadigan parollarga tayanish o'rniga BMPlar SMS orqali mijozning mobil telefoniga yuboriladi, ular BMPni onlayn yoki mobil-banking yordamida tranzaksiyalarni amalga oshirish uchun foydalanadi. BMP qisqa muddat davomida amal qiladi va bir marta foydalaniladi.

WAP-banking – simsiz ma'lumotlarni uzatish protokoli (Wireles Applicaton Protocol) asosida maxsus dasturiy ta'minot (brauzer) bilan jihozlangan mobil telefon, internet tarmog'i orqali o'z hisobraqamini masofadan boshqarish tizimi.

STK-banking – mobil telefon sim kartasiga o'rnatilgan maxsus dastur orqali

boshqarishdir. Bu dastur aniq mobil tarmoq operatoriga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun, mobil telefon SIM kartasining imkoniyatlarini kengaytirishga asoslangan STK texnologiyasi (SIM Application Toolkit) juda ommalashgan bo'lib, uning uchun abonentning qaysi telefon modeliga ega ekanligi muhim emas. SIM karta xotirasida saqlangan maxsus STK ilovasi GSM 2+ ni qo'llaydigan har qanday mobil telefondan bankdagi hisobvarag'iga kirish imkonini beradi.

Java-Banking – java dasturiga asoslangan mobil telefon va mobil- banking foydalanuvchilar uchun qulaylik va xavfsizligi darajasini oshirdi. Bank mijozlari uchun bank serveri va mobil telefon o'rtasida SMS orqali axborot almashish WAP va GPRS orqali axborot almashishga nisbatan biroz arzonroq bo'lishini ta'minlaydi. Java-illovalarni xaridorlarning mobil telefonlariga bank filiallarida Bluetooth orqali, bank bankomatlari joylashgan joylardan, Bluetooth asosidagi jihozlangan joylardan, bankning WAP-saytidan, shaxsiy kompyuterlar orqali, oldindan joylashtirilgan WEB-sayt va infraqizil port yoki aloqa kabellari orqali yuklab olish mumkin.

Java-banking dasturida Java-ilovasi orqali bank mijozlari operatsiyalarni bajarish, shuningdek, GPRS kanallari orqali bank serveri bilan ma'lumotlar almashish SMS-buyruqlarni to'g'ridan-to'g'ri ilova menyusidan xizmat ko'rsatish raqamlari va maxsus buyruq kodlarini termasdan (masalan, GPRS bo'lmasa, SMS-banking orqali xizmat ko'rsatish mumkin) jo'natish, bankning to'lovlari va xizmatlari haqida fundamental ma'lumotlarini topish mumkin.

IVR tizimi orqali bank mijozlari ovozli mobil-banking tizimidan foydalanishlari mumkin. Bank mijozlari IVR tizimining ovozli menyusiga kirib, ovozli terishni qo'llab-quvvatlaydigan telefon xizmati orqali hisobraqamga bog'lanadi. Ovozli pochta xizmatining ko'rsatmalariga rioya qilib, menyudan kerakli telefon tugmachalarini bosib, mijoz o'zi uchun zarur ma'lumotni olishi, to'lovlarni amalga oshirishi, mobil-banking tizimining boshqa tarkibiy qismlarida mavjud bo'lgan operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin. Axborot xavfsizligini ta'minlash maqsadida mijoz tizimga kirish uchun o'z identifikatori va parolini tovush orqali kiritish talab etiladi. Mijoz zarur bo'lganda, bankda o'zgaruvchan kodlarni ishlatishi mumkin.

Online-banking mijoz hisobvarag'idagi pul mablag'larni internet orqali bankka bormasdan boshqarish imkonini beradi. Elektron to'lov turlarining rivojlanishi va ommalashishi natijasida onlayn-banking uchun ham mijozlarga ko'p qulayliklar yaratiladi. Online-banking orqali esa faqat onlayn rejimda ishlaydigan banklar, hatto, yirik banklar ham onlayn xizmatlarni taklif qiladi. Online banking mijozlariga hech qanday qog'oz hujjatsiz onlayn ravishda bank hisobvarag'ini ochish imkonini beradi.

Internet-banking – masofadan bank hisobvaraqlarini boshqarish texnologiyalari ichida eng keng tarqalgan turlaridan biri. Istalgan vaqtda va internetga kirish imkoniga ega har qanday kompyuterdan hisob-kitoblar va bitimlarni amalga oshirish imkonini beradi. Internet-bankingda operatsiyalarni amalga oshirish uchun maxsus dastur mijozning kompyuteriga o'rnatilishi shart emas, internet brauzerdan foydalaniladi, xolos.

Internet-banking orqali mijoz o'z ish joyida internet orqali bank saytiga ulanib, o'z hisobraqamiga tushayotgan pullarni ko'rishi, pul o'tkazmalarini tayyorlab bankka uzatishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, internet-banking mijozga o'z ish joyida yoki boshqa o'ziga qulay sharoitda:

- to'lovlarni o'tkazish;
- to'lov o'tishi bosqichlarini kuzatish;
- barcha hisobotlarni olish kabi amaliyotlardan istalgan vaqtda foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Web-banking – internet-bankingning engillashtirilgan ko'rinishi bo'lib, elektron raqamli imzo (EPI) mexanizmiga ega emas, bank kartalari hamda hisobraqamlariga internet yoki istalgan Web-bpauzep orqali kirish imkonini berishga mo'ljallangan.

Ushbu bank xizmati turi rivojlangan mamlakatlar – AQSh, Yaponiya va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida faol qo'llaniladi. Bugungi kunda ushbu xizmat turidan Internet Explorer dasturidan foydalangan holda ko'pchilik foydalanmoqda.

Mail banking – o'z mijozlariga pochta orqali bog'lanish va hisoblarini tekshirishga imkon beruvchi moliya institutlari tomonidan taqdim etiladigan xizmat. Bu, birinchi navbatda, virtual banklar tomonidan (ular mijozlariga bank xizmatlarini ko'rsatish uchun filiallar, mini banklar yoki bankomatlar taklif qila olmaydi) bankdan juda uzoq yashaydigan mijozlar tomonidan ishlatiladi. E-mail murakkab operatsiyalar uchun foydalanilmaydi. Amaliyotda turli nuqtai-nazarlar mavjudligi bois tijorat banklari xizmatlari, operatsiyalari va mahsulotlarini tavsiflash va ularning turlarini tasniflash borasida yagona yondashuv mavjud emasligi aniqlandi va shartli qator mezonlar (bank xizmatining iqtisodiy mazmuni, risk darajasi, mablag'larni joylashtirish tavsifi, mijozlar tarkibi, daromadlilik darajasi, to'lash, muntazamligi, ko'rsatish usuli, taqdim qilish vaqti, hisob-kitob shakli, o'tkaziladigan valyuta, shakli, murakkablik darajasi kabi) bo'yicha tasniflandi.

Xizmatlar bozorida banklarning xizmatlar ko'rsatish amaliyotiga xos bo'lgan tendensiyalari aniqlandi. Fikrimizcha, bank xizmatlari yangi xizmatlarni taklif etish va ularning sifat xususiyatlarini yaxshilash yo'li bilan mijozlarni jalb etishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Matej Marinc. Banks and information technology: complexity, flexibility, and interconnectedness, 2011, <https://www.researchgate.net/publication/266465168>

2. Saeid Khajeh Dangolania. The impact of information technology in banking system (A case study in bank Keshavarzi Iran) // *Procedia - social and behavioral sciences*, Vol. 30, 2011. –13-16 p.

3. Goyal J., Singh M., Singh R., Aggarwal A. Efficiency and technology gaps in Indian banking sector: Application of meta-frontier directional distance function DEA approach // *The Journal of finance and data science*, Vol. 5 (2019), 156-172 p

4. Дубинин М.В. Банковские технологии: сущность, история развития и перспективы // *Финансы и кредит*. №34 (274), 2007. – 58 с.

5. Vadlamani R. Introduction to banking technology and management // *Institute for development and research in banking technology*. May 2011. DOI: 10.4018/978-1-59904-675- 4.ch001

Rahmanova Sitora Bahodirovna	TO‘G‘RIDAN TO‘G‘RI INVESTITSİYALARNING XALQARO HARAKATINING NAZARIY JIHATLARI.	471-475
Qarshiyeva Maftuna Sadullayevna	YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION LOYIHALARGA INVESTITSİYALARNI KO‘PAYTIRISH, O‘ZBEKISTONDAGI MUAMMOLAR VA STRATEGIK YECHIMLAR	475-479
Xaqnazarova Yulduz Juraqul Qizi	YASHIL XIZMATLARGA INVESTITSIYA: XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLLIKNI RAG‘BATLANTIRISHNING YO‘LLARI VA O‘ZBEKISTON AMALIYOTI	480-483
TURSUNOV FARIDUN MUSTAFOYEVISH	MIJOZLARGA INNOVATSION MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KO‘RSATISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	483-486
USMONOVA SHIRIN SHUXRATOVNA	ZAMONAVIY BANK XIZMATLARIDA IT YECHIMLARI VA INNOVATSION BANK XIZMATLAR TIZIMINING RIVOJLANISHI	486-491
J.I.Mirzabayev	YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQADA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI	491-494
D.J.Sherqulov	XIZMAT KO‘RSATISH SOXASIDA SIFAT VA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING OB‘EKTIV ZARURATI	495-497
J.I.Mirzabayev	MINTAQAVIY TURISTIK BOZORNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYAVIY MEXANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH	498-501
Исроилов Обид Олимжонович	ЎЗБЕКISTONДА ЯШИЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА ИСЛОМИЙ	501-504

“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

“STAP-SEL” MChJ nashriyoti, Samarqand - 2025

ISBN: 978-9910-09-586-3

© “CHINGIZ ART GROUP” MChJ nashriyoti,
Samarqand 2025 y.

4893

2025 yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 15.75

Buyurtma № 0117A/23. Adadi 100 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

ISBN: 978-9910-09-586-3

9 789910 095863